

Eğitim Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gender Equality in Education Administration: Problems and Solution Suggestions

Ercan Akdeniz¹ Bülent Açıkgöz² Hasan Genç³ Emel Kaya⁴ Güner Duğaner⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-6740-0063, İstanbul, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-3819-2799, İstanbul, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-9961-6751, İstanbul, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-4951-0216, İstanbul, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-4830-1859, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, eğitim yönetimi bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği konularını ele alarak, bu alandaki sorunları anlamayı, değerlendirmeyi ve çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının toplumun genel refahına nasıl katkı sağlayabileceği tartışılmıştır. Ardından, eğitim yönetiminde cinsiyet eşitsizliğinin istatistiksel analizi yapılmış, mevcut durum ve trendler değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, cinsiyet eşitliğini geliştirmek için politika ve stratejiler, eğitim yöneticilerinin rolü, cinsiyet eşitliği eğitimi ve bilinçlendirme kampanyaları gibi önemli konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki çabaların koordinasyonunu sağlamak adına küresel örgütlerin rolü de vurgulanmıştır. Son olarak, bulguların değerlendirilmesi ve gelecekteki çalışmalara yönelik önerilerin sunulduğu bir sonuç bölümü yer almaktadır. Bulgular, eğitim yönetimindeki cinsiyet eşitliği sorunlarını belirlemede ve çözüm stratejileri geliştirmede rehberlik edici bir rol oynamaktadır. Gelecekteki çalışmalarda, cinsiyet eşitliği konusundaki politika ve programların etkinliğini değerlendirmeye yönelik daha kapsamlı araştırmalara ve cinsiyet eşitliği eğitimi ile bilinçlendirme kampanyalarının etkilerini değerlendirmeye odaklanacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma, eğitim yönetiminde cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artırmayı, eşitsizliklere karşı çözüm stratejileri sunmayı ve küresel düzeyde cinsiyet eşitliği çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet, Sorunlar.

ABSTRACT

This study aims to understand, evaluate and propose solutions by addressing gender equality issues in the context of educational administration. It discusses how achieving gender equality can contribute to the general welfare of society. This is followed by a statistical analysis of gender inequality in educational administration and an assessment of the current situation and trends. In the following sections of the study, important issues such as policies and strategies to promote gender equality, the role of educational administrators, gender equality training and awareness-raising campaigns are discussed in detail. The role of global organizations in coordinating national and international efforts is also highlighted. Finally, there is a concluding chapter that evaluates the findings and provides recommendations for future work. The findings play a guiding role in identifying gender equality issues in education administration and developing strategies for solutions. Future research needs to focus on more comprehensive studies to evaluate the effectiveness of policies and programs on gender equality and to assess the impact of gender equality education and awareness-raising campaigns. This study aims to raise awareness on gender equality in educational administration, to provide solution strategies against inequalities and to contribute to gender equality efforts at the global level.

Keywords: Educational Administration, Gender, Issues.

GİRİŞ

Eğitim, toplumsal gelişmenin temel direği olarak kabul edilmekte ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, bu alanda önemli bir hedef olarak öne çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkek bireyler arasında fırsat eşitliği, güç paylaşımı ve toplumsal rollerin eşit dağılımını ifade eder. Ancak, eğitim yönetimi alanında toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarına yönelik bir dizi zorlukla karşılaşılmaktadır.

Citation: Akdeniz, E., Açıkgöz, B., Genç, H., Kaya, E. & Duğaner, G. (2024), "Eğitim Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", International QMX Journal, 3(2), 651-656. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Eğitim, bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu süreçte toplumsal cinsiyet eşitliği sorunları, eğitim yönetimi alanında önemli bir odak noktası olmuştur. Kadın ve erkek öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitim kurumlarının yönetim kademesinde cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet normlarına uygun eğitim politikalarının oluşturulması bu bağlamda öne çıkan konulardır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimde hem öğrenciler hem de eğitim yöneticileri için adil bir ortamın oluşturulmasını gerektirir. Ancak, hala birçok eğitim kurumunda kadınların yönetim kademesinde düşük temsil edilmesi, kariyer fırsatlarında yaşanan eşitsizlikler ve cinsiyet temelli ayrımcılık gibi sorunlar mevcuttur. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitimde sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın temel amacı, eğitim yönetimindeki toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini sunmaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında eğitimdeki güç dinamikleri, cinsiyet temelli ayrımcılık ve fırsat eşitliği konuları ele alınacak ve bu sorunların aşılması için öneriler geliştirilecektir. Bu araştırma, eğitim alanında cinsiyet eşitliği sağlanması için stratejiler geliştirmek isteyen akademisyenlere, eğitimcilere ve politika yapıcılara önemli bilgiler sunacaktır.

Sonuç olarak, eğitim yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece bireylerin eğitim sürecinde adil bir deneyim yaşamalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumun genel gelişimine olumlu bir katkıda bulunur. Bu bağlamda, araştırma sonuçları, eğitimde cinsiyet eşitliği sorunlarının anlaşılmasına ve çözümlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine ışık tutacaktır.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: TEMEL SORUNLAR

Eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kilit bir rol oynarken, bu alanda karşılaşılan temel sorunlar, cinsiyet temelli ayrımcılık, fırsat eşitsizlikleri ve cinsiyet stereotipleriyle ilişkilidir. Eğitim sistemi, kadın ve erkek öğrenciler arasında cinsiyet temelli ayrımcılığın yaşandığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların eğitimde daha az temsil edildiği, yönetim kademesinde düşük oranda yer aldığı ve akademik kariyerlerinde erkek meslektaşlarına göre daha fazla engelle karşılaştığı durumlar, eğitimdeki cinsiyet temelli ayrımcılığın varlığını göstermektedir. Bu durum, kadınların eğitimde eşit fırsatlara erişimini sınırlayarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmektedir (Koşar vd., 2014). Fırsat eşitsizlikleri, eğitim kurumlarında öğrenciler arasında, cinsiyete dayalı olarak belirlenen sosyal, ekonomik ve kültürel fırsatların eşit olmamasını ifade eder. Bu durum, özellikle kız çocukları ve genç kadınlar için daha belirgin hale gelmektedir. Kız öğrencilere yönelik cinsiyet temelli ayrımcılık, erişimleri sınırlayan kültürel normlar, aile beklentileri ve toplumsal beklentilerle birleşerek, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini artırmaktadır.

Eğitim sistemi, cinsiyet stereotipleri ve toplumsal cinsiyet rollerine dayalı olarak şekillenen bir yapıya sahiptir. Bu stereotipler, öğrencilerin kariyer seçimlerini etkileyerek, belirli alanlarda kadın ya da erkek öğrencilere yönelik beklentiler oluşturur. Bu durum, kız çocuklarının STEM alanlarına ilgi göstermekte zorlanmalarına veya erkek öğrencilerin sanat ve edebiyat gibi alanlarda önyargılarla karşılaşmalarına neden olabilir (Fakhria vd., 2023). Cinsiyet rollerine dayalı beklentiler, bireylerin potansiyellerini tam anlamıyla geliştirmelerini engelleyerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirebilir. Sonuç olarak, eğitimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunları, cinsiyet temelli ayrımcılık, fırsat eşitsizlikleri ve cinsiyet stereotipleriyle derinleşmektedir. Bu sorunların aşılması için eğitim politikalarının cinsiyet duyarlı bir perspektifle oluşturulması, eğitim kurumlarındaki cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet normlarına yönelik farkındalık çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN ÖNEMİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece adalet ve insan hakları açısından değil, aynı zamanda toplumların gelişimi, ekonomik kalkınma ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından da büyük bir öneme sahiptir. Eğitimde cinsiyet eşitliği, toplumların genel gelişimine önemli katkılarda bulunur. Kadın ve erkek bireyler arasındaki eğitim fırsatlarının eşitlenmesi, toplumların bilgi ve beceri tabanını genişleterek daha nitelikli bir işgücü potansiyeli oluşturur. Eğitimde cinsiyet eşitliğinin

sağlanması, toplumda daha bilinçli, eğitilmiş ve demokratik bireylerin yetişmesine katkıda bulunur. Ayrıca, kadınların işgücüne katılımının artması, ekonomik kalkınmada ve iş dünyasında çeşitliliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Toplumsal cinsiyet eşitliği, bir toplumun sürdürülebilir kalkınması ve ekonomik büyümesi için kritik bir unsurdur. Kadınların işgücüne katılımının artması, ekonomik büyümeyi destekleyerek üretkenliği artırır. Ayrıca, kadınların liderlik pozisyonlarında yer alması, farklı bakış açılarından yararlanarak kurumsal başarıyı artırabilir (Kloot, 2004). Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim ve işgücü piyasasındaki potansiyeli tam anlamıyla değerlendirerek ekonomik kalkınmanın daha kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasına olanak tanır.

Birçok uluslararası kuruluş ve topluluk, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla küresel ilkeler benimsemektedir. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında cinsiyet eşitliğine odaklanan hedefler bulunmaktadır. Küresel düzeyde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ülkeler arasındaki gelişim farklarını azaltabilir ve küresel düzeyde daha adil bir toplumun oluşumuna katkıda bulunabilir. Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği sadece bir adalet meselesi değil, aynı zamanda toplumların sürdürülebilir kalkınması ve küresel düzeyde daha adil bir dünya vizyonu açısından önemlidir (Fennema, 1996). Eğitimde cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet rollerinin aşılmasına, insan haklarına saygı gösterilmesine ve daha kapsayıcı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunarak, gelecek nesiller için daha adil bir dünya yaratma potansiyeline sahiptir.

EĞİTİM YÖNETİMİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: İSTATİSTİKLER VE ANALİZ

Cinsiyet eşitsizliği, eğitim yönetimi alanında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve bu konuda elde edilen istatistikler, sorunun boyutunu anlamak ve etkili çözüm stratejileri geliştirmek adına kritik bir rol oynamaktadır. Cinsiyet temelli eğitim verileri, öğrenci sayıları, eğitim kurumlarında görev alan yönetici ve öğretmenlerin cinsiyet temsili, eğitim alanındaki fırsat eşitsizlikleri gibi unsurları içermektedir (Ramachandran, 2009). Bu veriler, öğrenciler arasındaki cinsiyet temelli ayrımcılığın varlığını ve yönetim kademesindeki cinsiyet dengesizliğini ortaya koymaktadır. Kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına olan ilgisizliği ve erkeklerin eğitimde daha üst düzey pozisyonlarda bulunma eğilimi gibi konular, cinsiyet temelli eğitim verileri aracılığıyla analiz edilebilir (Coleman, 2016). Cinsiyet eşitsizliğinin istatistiksel analizi, eğitimdeki cinsiyet temelli farklılıkları niceliksel bir bakış açısıyla değerlendirir. Bu analiz, kadın ve erkek öğrencilerin sınav başarıları, mezuniyet oranları, eğitim alanındaki kariyer ilerlemeleri gibi faktörleri kapsar. Ayrıca, eğitim yönetimi kademesindeki cinsiyet temsili, liderlik pozisyonlarına atanma oranları gibi istatistiksel veriler de cinsiyet eşitsizliğinin derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlar (Eden & Wagstaff, 2021).

Mevcut durum ve trend analizi, cinsiyet eşitsizliğinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve hangi yönde ilerlediğini anlamak için önemlidir. Bu analiz, eğitimde cinsiyet eşitsizliği konusundaki politika ve uygulamaların etkisini değerlendirir. Örneğin, son yıllarda alınan tedbirlerin cinsiyet eşitliğine olan etkisi, eğitim sistemlerindeki gelişmelere ve cinsiyet temelli eğitim verilerindeki değişikliklere dayalı olarak incelenebilir. Sonuç olarak, eğitim yönetimi cinsiyet eşitsizliğinin istatistikler ve analizlerle anlaşılması, bu alandaki sorunlara yönelik etkili politikaların ve stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlar. Cinsiyet temelli eğitim verileri ve istatistiksel analizler, eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğinin tespit edilmesi, sorunların belirlenmesi ve çözüm stratejilerinin oluşturulması açısından önemli bir temel oluşturur.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN POLİTİKA VE STRATEJİLER

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, eğitim sisteminde etkili politika ve stratejilerin benimsenmesini gerektirir. Bu bağlamda, cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi, eğitimde adil bir ortamın oluşturulması açısından kritik bir öneme sahiptir. Cinsiyet eşitliği ilkesinin eğitim politikalarına entegre edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede temel bir adımdır. Eğitim politikalarında cinsiyet eşitliği ilkesi benimsenerek, kadın ve erkek öğrenciler arasında eşit fırsatların sağlanması, yönetim kademesinde cinsiyet dengesinin kurulması ve eğitim materyallerinin cinsiyet duyarlılığına uygun olarak düzenlenmesi hedeflenir (İbrahim vd., 2018). Politika düzeyinde cinsiyet eşitliği ilkesinin benimsenmesi, eğitimde cinsiyet temelli ayrımcılığın azaltılmasına katkı sağlar.

Cinsiyet duyarlı eğitim materyalleri ve programlar, öğrencilere cinsiyet eşitliği konusunda bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet normlarına karşı duyarlılık geliştirmek için önemlidir. Eğitimde kullanılan materyallerin cinsiyet stereotiplerinden arındırılması ve cinsiyet eşitliği değerlerini

yansıtması, öğrencilere toplumsal cinsiyet konularında sağlıklı bir perspektif kazandırabilir. Cinsiyet duyarlı eğitim programları ise öğretmenlere, yöneticilere ve diğer paydaşlara cinsiyet eşitliği prensiplerini uygulama konusunda rehberlik ederek eğitim sistemine entegrasyonu sağlar (Monroe vd., 2008). Cinsiyet eşitliğini teşvik eden stratejiler, eğitim yönetimi alanında mevcut olan cinsiyet temelli eşitsizlikleri ele almayı amaçlar. Bu stratejiler arasında cinsiyet temsili eşitliğin sağlanması için kotasal düzenlemeler, kadın yöneticilere ve öğretmenlere destek programları, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kampanyaları ve cinsiyet eşitliğini değerlendirmek için düzenli izleme ve değerlendirme süreçleri bulunmaktadır. Bu stratejiler, eğitim sistemlerinde cinsiyet eşitliği kültürünün güçlendirilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak, cinsiyet eşitliğini geliştirmek için politika ve stratejiler, eğitim yönetiminde cinsiyet temelli eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve adil bir eğitim sistemi oluşturmak adına önemlidir. Bu politika ve stratejilerin etkili bir şekilde uygulanması, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkıda bulunarak daha adil ve kapsayıcı bir eğitim ortamının oluşturulmasına olanak tanır.

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ

Eğitim yöneticileri, eğitim sistemlerinin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak ve öğrencilerin adil bir öğrenim deneyimi elde etmelerini temin etmekle sorumlu liderlerdir. Cinsiyet eşitliği, eğitim yöneticilerinin bu liderlik rolü çerçevesinde önemli bir odak noktası olmalıdır. Bu bağlamda, eğitim yöneticilerinin cinsiyet eşitliği konusundaki sorumlulukları, cinsiyet temelli ayrımcılığı azaltmak, eşit fırsatları sağlamak ve cinsiyet eşitliği kültürünü desteklemek şeklinde öne çıkmaktadır. Eğitim yöneticileri, cinsiyet eşitliğini destekleme noktasında önemli rol ve sorumluluklar üstlenmelidir. Bu kapsamda, yöneticiler cinsiyet temsili konusunda etkin bir denetim ve değerlendirme süreci oluşturarak, yönetim kademesinde cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya odaklanmalıdır (Benschop & Verloo, 2006). Eğitim kurumları içinde fırsat eşitliğini sağlamak, cinsiyet eşitliği konusunda politika ve stratejileri hayata geçirmek ve cinsiyet eşitliği odaklı eğitim programlarını desteklemek de eğitim yöneticilerinin sorumlulukları arasında yer almalıdır.

Cinsiyet eşitliği odaklı eğitim yönetimi, eğitim kurumlarında cinsiyet eşitliği kültürünü güçlendirmeyi amaçlar. Eğitim yöneticileri, bu çerçevede cinsiyet duyarlı eğitim materyallerini seçme, öğretmenlere cinsiyet eşitliği konusunda rehberlik etme ve öğrenciler arasında eşit fırsatları sağlama sorumluluğuna sahiptir. Ayrıca, cinsiyet eşitliği odaklı eğitim yönetimi, cinsiyet temelli ayrımcılığı önleme ve cinsiyet eşitliği değerlerini vurgulama amacı güder.

Cinsiyet duyarlı liderlik, eğitim yöneticilerinin cinsiyet eşitliği konusundaki kararlarını ve uygulamalarını değerlendiren bir liderlik tarzını ifade eder. Örnekler, eğitim yöneticilerinin cinsiyet eşitliği konusunda öncülük yapmaları, cinsiyet eşitliği stratejilerini aktif bir şekilde desteklemeleri ve cinsiyet temelli ayrımcılığı engellemek adına etkili politikaları uygulamalarını içerir (Sain, 2023). Cinsiyet duyarlı liderlik, eğitim kurumları içinde adil ve kapsayıcı bir atmosferin oluşturulmasında etkili bir araç olarak görülmektedir. Sonuç olarak, eğitim yöneticileri, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstlenerek, eğitim sistemlerini daha kapsayıcı ve adil hale getirmek için çaba göstermelidir. Cinsiyet eşitliği konusundaki liderlikleriyle, eğitim yöneticileri, öğrenciler arasında eşit fırsatları sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği idealine katkıda bulunabilirler (Jones & Chant, 2009).

TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMİ VE BİLİNÇLENDİRME

Toplumsal cinsiyet eğitimi ve bilinçlendirme, cinsiyet eşitliği ideali doğrultusunda toplumun farkındalığını artırmak ve cinsiyet temelli ayrımcılığı ortadan kaldırmak amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, cinsiyet eşitliği eğitimi, bilinçlendirme kampanyaları ve etkinlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefler. Cinsiyet eşitliği eğitimi, bireyleri cinsiyet temelli ayrımcılık, cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet normları konularında bilinçlendirmeyi amaçlar. Bu eğitim, eğitim kurumları, işyerleri ve toplumun genelinde gerçekleştirilebilir. Özellikle okullarda cinsiyet eşitliği eğitimi, öğrencilere toplumsal cinsiyet konularında sağlıklı bir perspektif kazandırmak, cinsiyet eşitliği değerlerini benimsemelerini teşvik etmek adına önemlidir. Eğitim, cinsiyet eşitliği ilkesini benimseyen bir kuşağın yetişmesine katkıda bulunarak, toplumsal değişimin temellerini atmaktadır.

Bilinçlendirme kampanyaları, geniş kitlelere ulaşarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlar (Kloot, 2004). Medya araçları, sosyal medya platformları, afişler ve seminerler gibi

yöntemlerle gerçekleştirilen kampanyalar, cinsiyet temelli stereotiplere karşı durma, cinsiyet eşitliği taleplerini yükseltme ve toplumda bu konuda bir değişim başlatma amacı güder. Bilinçlendirme etkinlikleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki önemli meseleleri vurgulayarak, bireylerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak, bireylerin, kurumların ve toplumun genelinde cinsiyet eşitliği konusundaki bilinci artırmayı hedefler. Bu, cinsiyet eşitliğine odaklanan etkinliklerin düzenlenmesini, konferanslar ve seminerlerin verilmesini, cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele eden örneklerin paylaşılmasını içerir. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, insanların cinsiyet eşitliği konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlayarak toplumsal değişimi destekler. Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet eğitimi ve bilinçlendirme, cinsiyet eşitliği idealine ulaşmak adına kritik bir rol oynamaktadır (Murray vd., 2012). Bu çabalar, bireylerin cinsiyet eşitliği konusundaki algılarını değiştirerek, toplumsal cinsiyet normlarını sorgulamalarını sağlar ve nihayetinde daha adil ve eşitlikçi bir toplumun oluşumuna katkıda bulunur.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KÜRESEL ÇERÇEVE

Cinsiyet eşitliği, küresel bir konu olarak günümüzde önemli bir odak noktası haline gelmiş ve çeşitli uluslararası örgütler, kuruluşlar ve devletler tarafından desteklenen küresel çabaların merkezine yerleştirilmiştir. Bu çabalar, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsiyet temelli ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve kadın-erkek eşitliğini desteklemek amacıyla uluslararası düzeyde koordineli bir çaba içerisinde bulunmayı hedefler.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), cinsiyet eşitliği konusunda küresel düzeyde liderlik rolü üstlenen önemli bir uluslararası örgüttür. UNESCO'nun cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmaları, eğitimde cinsiyet eşitliği, kültürel etkileşimlerde eşitlik ve bilimde cinsiyet temsili gibi çeşitli boyutlarda odaklanır. Bu örgüt, cinsiyet eşitliği konusundaki politika oluşturma, eğitim programları geliştirme ve ülkeler arası işbirliğini teşvik etme gibi alanlarda etkili bir rol oynamaktadır. UNESCO'nun yanı sıra, UN Women, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası gibi diğer küresel örgütler de cinsiyet eşitliği konusundaki çabaların koordinasyonunu sağlamak üzere faaliyet gösterir (Monroe vd., 2008).

Birçok ülke, cinsiyet eşitliği konusundaki uluslararası çabalara katılım göstererek, bu alandaki sorunlara küresel bir çözüm bulunması amacıyla işbirliği yapmaktadır. Ülkeler arası çeşitli platformlarda düzenlenen konferanslar, zirveler ve çalıştaylar, cinsiyet eşitliği konusundaki politika ve stratejilerin paylaşılmasını, deneyimlerin aktarılmasını ve uluslararası işbirliğinin güçlenmesini sağlar. Ayrıca, ülkeler arası anlaşmalar ve sözleşmeler, cinsiyet eşitliği konusunda taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturarak, küresel düzeyde bir norm oluşturmayı hedefler (Murray vd., 2012). Cinsiyet eşitliği konusundaki küresel çabalara katılım, sadece devletlerin değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve bireylerin de katkıda bulunması gereken bir süreci işaret eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği ideali, sınırları aşarak küresel bir dayanışma ve işbirliği gerektiren bir konudur. Bu çabalar, sadece cinsiyet eşitliği açısından değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından da önem taşır. Cinsiyet eşitliği ve küresel çerçeve, uluslararası işbirliğinin önemli bir alanını oluşturur. UNESCO ve diğer küresel örgütlerin liderliğinde yürütülen çalışmalar, ülkeler arası diyalogu ve çözüm odaklı politikaların geliştirilmesini teşvik ederek, toplumsal cinsiyet eşitliğine küresel düzeyde katkı sağlar. Uluslararası toplumun bir araya gelerek cinsiyet eşitliği konusundaki çabalarını güçlendirmesi, adil ve kapsayıcı bir dünya vizyonunu gerçekleştirmek adına önemli bir adımı temsil eder.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, eğitim yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarını anlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular, eğitim sistemlerinde cinsiyet temelli ayrımcılık, fırsat eşitsizlikleri ve cinsiyet stereotipleri gibi sorunların varlığını göstermektedir. Cinsiyet temelli eğitim verileri ve istatistiksel analizler, bu sorunların derinlemesine anlaşılması ve çözüm stratejilerinin geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır. Eğitim yöneticilerinin cinsiyet eşitliği konusundaki sorumlulukları ve cinsiyet duyarlı eğitim materyalleri kullanımı gibi faktörlerin ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Çalışmanın bulguları, cinsiyet eşitliğinin sadece eğitimde değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de ele alınması gerektiğini göstermektedir. Kadın-erkek eşitliği sağlandığında, toplumun tüm bileşenleri daha

adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilir. Gelecekteki çalışmalar, eğitim yönetiminde cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla bilgi sağlamak, çözüm stratejilerini güçlendirmek ve ilerleme kaydedilen alanlarda daha derinlemesine analizler gerçekleştirmek amacıyla odaklanabilir. Bu bağlamda, cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen politika ve programların etkinliğini değerlendiren araştırmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, cinsiyet eşitliği eğitimi ve bilinçlendirme kampanyalarının etkilerini değerlendirmek, eğitim yöneticilerinin bu konudaki liderlik rollerini güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla farkındalık yaratmak için daha fazla araştırma yapılmalıdır. Eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve devletler arasında işbirliğini güçlendirmek için daha etkili stratejilerin belirlenmesi ve bunların uygulanması, cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olacaktır. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları, eğitim yönetiminde cinsiyet eşitliği konusundaki önemli sorunları vurgulamaktadır. Gelecekteki çalışmalar ve öneriler, bu sorunlarla mücadelede daha etkili stratejilerin geliştirilmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliği ideali doğrultusunda daha adil bir eğitim sistemi oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

KAYNAKLAR

- Benschop, Y., & Verloo, M. (2006). Sisyphus' sisters: Can gender mainstreaming escape the genderedness of organizations?. *Journal of Gender studies*, 15(1), 19-33.
- Coleman, L. (2016). Will Japan "Lean In" to Gender Equality?. *US-Japan Women's Journal*, (49), 3-25.
- Eden, L., & Wagstaff, M. F. (2021). Evidence-based policymaking and the wicked problem of SDG 5 Gender Equality. *Journal of International Business Policy*, 4, 28-57.
- Fakhria, S., Afyuddin, M. S., & Alias, M. N. (2023). The Indigenous Idea of Gender Equality: Husband-Wife Relationship in the Manuscript of Adābul Mu'āsyarah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 317-328.
- Fennema, E. (1996). Mathematics, gender, and research. In *Towards gender equity in mathematics education: An ICMI study* (pp. 9-26). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Ibrahim, H., Stadler, D. J., Archuleta, S., & Cofrancesco Jr, J. (2018). Twelve tips to promote gender equity in international academic medicine. *Medical teacher*, 40(9), 962-968.
- Jones, G. A., & Chant, S. (2009). Globalising initiatives for gender equality and poverty reduction: Exploring 'failure' with reference to education and work among urban youth in The Gambia and Ghana. *Geoforum*, 40(2), 184-196.
- Kloot, L. (2004). Women and leadership in universities: A case study of women academic managers. *International Journal of Public Sector Management*, 17(6), 470-485.
- Kosar, D., Altunay, E., & Yalçinkaya, M. (2014). The Difficulties of Female Primary School Administrators in the Administration Process and Solution Suggestions. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 14(3), 905-919.
- Monroe, K., Ozyurt, S., Wrigley, T., & Alexander, A. (2008). Gender equality in academia: Bad news from the trenches, and some possible solutions. *Perspectives on politics*, 6(2), 215-233.
- Murray, N., Tremaine, M., & Fontaine, S. (2012). Breaking through the glass ceiling in the ivory tower: Using a case study to gain new understandings of old gender issues. *Advances in Developing Human Resources*, 14(2), 221-236.
- Ramachandran, V. (2009). *Towards gender equality in education*. New Delhi: National University of Educational Planning and Administration.
- Sain, Z. H. (2023). Revitalizing Education in Pakistan: Challenges and Recommendations. *International Journal of Higher Education Management*, 9(2).